

XOTIN-QIZLARIMIZ DAVLAT MUXOFAZASIDA

Zakirovna Muborak Ramazanovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11298620>

Annotatsiya. Maqolada xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, huquqlarini himoya qilish va qonuniy manfaatlarini ifodalash uchun mamlakatimizda bir necha ishlar amalga oshirilyapti. Shuning bilan bir qatorda erkaklar va xotin-qizlarning teng huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlash, xotin-qizlar va oilani har tomonlama qo'llab-quvvatlashga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish, davlat xizmati, ta'lim, ilm-fan va innovatsiya, sport, sog'liqni saqlash hamda boshqa ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish to'g'risidagi fikrlar berilgan.

Tayanch so'zlar: *Xotin-qizlar davlat qo'mitasi, zamonaviy ayol, milliy tarixiy shaxslar, xotin-qizlar, ijtimoiy-siyosiy faollik, farmonlar.*

Аннотация: В статье в нашей стране делается ряд мероприятий по усилению системы поддержки женщин, повышению их общественной и политической активности, защите их прав и выражению законных интересов. При этом разработка предложений по совершенствованию законодательных документов по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин, всесторонней поддержке женщин и семьи, государственной службе, образованию, науке и инновациям, спорту, здравоохранению и мнениям по развитию приведены меры поддержки женщин в других социально-экономических сферах.

Ключевые слова: *современная женщина, отечественные исторические деятели. женщины, общественно-политическая, деятельность, указы, Государственный комитет женщин, современная женщина, отечественные исторические деятели.*

Annotation. In the article, several things are being done in our country to strengthen the support system for women, increase their social and political activity, protect their rights and express their legitimate interests. At the same time, development of proposals on improving legislative documents on ensuring equal rights and opportunities of men and women, comprehensive support of women and the family, public service, education, science and innovation, sports, health care and opinions on the development of measures to support women in other socio-economic areas are given.

Keywords: *State Committee of Women, modern woman, domestic historical figures, women, social and political activity, decrees.*

Davlatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, huquqlarini himoya qilish va qonuniy manfaatlarini ifodalash uchun mamlakatimizda bir necha ishlar amalga oshirilyapti. SHuning bilan bir qatorda erkaklar va xotin-qizlarning teng huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlash, xotin-qizlar va oilani har tomonlama qo'llab-quvvatlashga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish, davlat xizmati, ta'lim, ilm-fan va innovatsiya, sport, sog'liqni saqlash hamda boshqa ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, iqtidorli xotin-qizlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga ko'maklashish va boshqa sohalarda mamlakatimiz ayollariga imtiyozlar

yaratilyapti. Bulardan tashqari Xotin-qizlarni qo'llab quvvatlash qo'mitalari tuzilib, Qo'mita tuzilmasida Oila va xotin-qizlar ilmiy-tadqiqot instituti negizida Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etilishi ayniqsa diqqatga sazovordir.

Qo'mitaning asosiy vazifalari:

- mahalladagi xotin-qizlar faollarining malakasini oshirish, ularning faoliyatini uslubiy qo'llab-quvvatlash;

- oila, xotin-qizlar va gender tenglik masalalariga oid muammolarni chuqur tahlil qilish;

- oila, xotin-qizlar va gender tenglik masalalari bo'yicha fanlararo fundamental, ilmiy-amaliy tadqiqotlar, sotsiologik so'rov, ilmiy konferensiyalar o'tkazish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish

- Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi va boshqalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Shuning bilan birga davlatimizda Gender tenglikni ta'minlash strategiyasida xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb qilish, ularning innovatsion g'oyalarini, ixtirochilik, ratsionalizatorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning o'zida 31 ming nafardan ziyod ilmiy xodim ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsa, ularning qariyb 40 foizini ayollar tashkil etgan. Xususan, xotin-qizlarning 73 foizi oliy ta'limda, 16,5 foizi davlat sektorida, 10 foizi tadbirkorlik sohasida, 0,2 foizi notijorat sektorida ilmiy faoliyat bilan shug'ullanmoqda. Tahlillarga ko'ra, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi ayollar asosan Toshkent shahrida yig'ilgan bo'lib, ular 49,6 foizni tashkil etadi. Hududlarda esa ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar ko'rsatkichi hozirgi unda ancha past. Ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan ayollarning 3 568 nafari ilmiy darajaga ega bo'lib, ularning 707 nafari fan doktori, 2 412 nafari fan nomzodi va 449 nafari PhD ilmiy darajasiga ega xodimlar hisoblanadi. Hozirgi kunda ilmiy-tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi talablariga muvofiq umumiy yillik moliyaviy hajmi 45,4 mlrd so'mlik 82ta ilmiy loyiha (27,8 mlrd so'mlik 57ta amaliy, qariyb 17 mlrd so'mlik 25ta innovatsion loyiha) olima ayollar tomonidan bajarilmoqda.

O'zTTSA va uning tizim-tashkilotlarida xotin-qizlar masalalari bo'yicha boshlang'ich tashkilot faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, tizimda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarni hap tomonlama qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli va mehnat sharoitlarini yaxshilash, hyqqyq va manfaatlarini himoya qilish, milliy va ma'naviy qadriyatlarimizga asoslangan holda oila munosabatlarini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, xotin-qizlarning ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan.

Agentlik markaziy apparati, 5ta tizim tashkiloti va viloyatlardagi 36ta hududiy filiallarida 420dan ortiq xotin-qizlar faoliyat yuritsalar, shulardan 1 ta fan doktori, professor, 2 ta fan nomzodi, bir nafar «Shuhrat» medali, 1 nafar "Mo'tabar ayol" ko'krak nishoni sohibasi, 5 nafari doktorlik dissertatsiyasi ustida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. SHuningdek, 10 dan ortiq xotin-qizlar oliy ta'limning magistratura bosqichida ta'lim oladilar.

Agentlik tizimi jamoasining asosiy hissasi erkaklarga to'g'ri kelsa ham, tizim xotin-qizlarning 38 nafari boshqarma boshlig'i o'rinbosari, bo'lim boshlig'i, mudir va sertifikatlashtirish idoralari rahbarlari hisoblanadi. Ular orasida 2021 yilda o'tkazilgan "Yilning eng faol yosh xodimi" tanlovida viloyatlardan 3 nafar qiz viloyat bosqichi, tizim tashkilotlaridan 1 nafar qiz tizim tashkilotlari o'rtasida respublika bosqichida sharaflil o'rinlarni egallagan. O'zbekiston Standartlar instituti Matbuot kotibi Zilola Xo'janioyova esa

taniqli shoira, YOzuvchilar Uyushmasi a'zosi. O'zbekiston milliy metrologiya instituti ilmiy xodimi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'tkazilgan yosh olimlarni chet elga malaka oshirish uchun yuborish bo'yicha o'tkazilgan tanlovda g'olib chiqib, Turkiyada o'z malaka va mahoratini oshirib borish imkoniyatini qo'lgan kiritdi.

“Oila va xotin-qizlar qo'mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Prezident Farmoni (PF-208-son, 21.12.2023 y.) qabul qilindi. Farmonga ko'ra, Oila va xotin-qizlar qo'mitasining bo'ysunuvi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligidan Vazirlar Mahkamasiga o'tkazildi.

Qo'mita faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida:

- Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir o'rinbosari – Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi lavozimi joriy etildi.

Shuningdek, Qo'mita raisi bilan kelishilgan holda lavozimga tayinlanadigan va lavozimidan ozod etiladigan:

- Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi o'rinbosari – Qoraqalpog'iston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi lavozimi;

- viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari o'rinbosarlari – viloyatlar va Toshkent shahar oila va xotin-qizlar boshqarmalari boshliqlari lavozimi;

- tuman (shahar) hokimlarining o'rinbosarlari – tuman (shahar) oila va xotin-qizlar bo'limlari boshliqlari lavozimi kiritildi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Oila va xotin-qizlar ilmiy-tadqiqot instituti negizida Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi 2022 - yil mart oyida Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tarkibida tashkil etildi. 2022 - yil dekabrda islohotlar vaqtida qo'mita Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tarkibiga o'tkazildi.

28–31 oktyabr kunlari Ichki ishlar vazirligi akademiyasida xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar uchun o'quv-seminar tashkil qilindi. Ichki ishlar vazirligi farmoyishiga binoan o'tkazilgan qisqa muddatli o'quv yig'iniga Toshkent shahar IIBB hamda tumanlar IIO FMBlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari, shuningdek IIV Akademiyasi o'qituvchilari jalb qiindi.

O'quv yig'ini mobaynida “Oila-turmush doirasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish”, “Oilalarda sog'lom turmush tarzini mustahkamlash”, “Oila-turmush doirasidagi nizolarning oldini olishda psixologik bilimlarning tutgan o'rni”, “Biz – oilaviy zo'ravonlikka qarshimiz!”, “O'z huquq va majburiyatingizni bilasizmi?”, “Yot g'oyalarga qarshi birgalikda kurashaylik!” kabi mavzularda ma'ruza hamda seminar mashg'ulotlari o'tkazildi. Shuningdek O'zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida” va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi qonunlari hamda Vazirlar Mahkamasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori hamda mazkur qaror bilan tasdiqlangan “Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risida”gi Nizomning mazmun-mohiyati atroflicha tushuntirilgan.

Mashg'ulotlar Akademiyaning tajribali professor-o'qituvchilari, jumladan, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida boshlig'i, polkovnik SH. Mamadaliev, Davlat-huquqiy fanlar va inson huquqlarini ta'minlash kafedrasida professori G. Matkarimova, Huquqbuzarliklar profilaktikasi va kriminologiya kafedrasida professori Q. Abdurasulova, Tarbiyaviy-psixologik

faoliyati kafedra dotsenti vazifasini bajaruvchi N. Turg'unova hamda boshqa malakali mutaxassislar tomonidan olib borilgan.

XULOSA

Muxtasar qilib aytganda, uch kun davom etgan o'quv yig'ini soha xodimlari faoliyatining samaradorligini oshirish, jamiyatda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlarni yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Har qanday jamiyatning madaniy darajasi ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. Atoqli ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: "Qizlar hammadan ko'ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi", deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo'lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko'lami hamda miqyosi bilan belgilanishi ahamiyatlidir.

Адабиётлар руйхати

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 17-avgustdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini rivojlantirish to'g'risida"gi PF-5325 sonli Farmoni
3. Baltayeva, I. T., Baltayeva, A. T., Axmedova, M. A., Axmedova, M. M., & Kazaqov, R. T. (2024). USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING. *Modern Science and Research*, 3(2), 709-718
4. Boltayeva, I. T., Boltayeva, A. T., Axmedova, M. A., Axmedova, M. M., & Kazoqov, R. T. (2024). PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION. *Modern Science and Research*, 3(2), 561-569.
5. A.T.Baltayeva. Bo'lajak adabiyot o'qituvchilarini o'quvchilarni tanqidiy baholashga o'rgatishga tayyorlash metodikasi. O'quv q'ollanma. Toshkent, "LESSON PRESS" nashriyoti, 2023, 105- bet.
6. Baltayeva I., Baltayeva A., Tursunova N. Unique reproduction is away from revealing literary success. *Vidyabharati international interdisciplinary research journal TURKEY*. (<http://www.viirj.org/specialissues/indexing> : ESCI (Web of Science) 2021/SP2108/SP2108.html
7. Baltayeva I. Drip the role and importance of tradition in literary succession (On the example of the work of Abdulla Qahhor). *South Asian Academic Research Journals (SAARJ). ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Impast Factor-SJIF-2021.10.*
8. Baltaeva A.,T. Amanlikova N.R. Computer interaction with students in language teaching //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – S. 060025.
9. Baltayeva A. T. Designing lessons aimed at teaching students to critically evaluate the personality of the heroes of the work of fiction //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 947-952
10. Baltayeva A. T. Shaping the critical thinking of pupils at literature lessons //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 7. – №. 10. – S. 6-8.
11. Baltayeva A., Xalikberdiyeva N. FORMATION OF CULTURAL COMMUNICATION IN RUSSIAN-SPEAKING GROUPS //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 20.
12. Boltayeva O., Pirnazarova S. THE EXPRESSION OF TRUE HUMAN FEELINGS IN ALISHER NAVOI'S EPIC" FARHAD AND SHIRIN" //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 24.

13. Boltayeva O. ALISHER HAVOIY ASARLARI ORQALI O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH // "Science Shine" International scientific journal. – 2023. – T. 6. – №. 1.
14. Baltayeva A., Xalikberdiyeva N. FORMATION OF CULTURAL COMMUNICATION IN RUSSIAN-SPEAKING GROUPS // Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 20.
15. Baltayeva A. T. SHE'R KISHI RUHINING SEROHANG SOZI // SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 15. – S. 81-84
16. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION // Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – S. 561-569.
17. AnadjanTadjibayevna B. Importance of Distance Education Today // Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 46. – S. 191-194.
18. Baltayeva A. T. Teaching students to critically evaluate the characters of a work of art in literature classes. "Language and literature education". 2021. Number 5. 294-300 p.
19. Baltayeva A. T. Students to the Heroes of the Artistic Work Non-Traditional that Teaches Critical Evaluation Lessons. International Journal on Orange Technologies (IJOT) VOL. 3 NO. 4 (2021): IJOT 432-434. www.iupr.ru
20. Baltayeva O. T. Development of reading activity by teaching students to critically evaluate the characters of the literary work. Journal of Pedagogy 2021. Issue 6. 54-57 b.